

Errata Geral do livro – versão de 25/03/2026

[referente à Impressão 1.1 da obra (novembro de 2025)]

1. Desajustes de numeração em seções de capítulos:

A numeração de todas as seções está absolutamente correta no Sumário (pp. 13–20). Entretanto, devido a uma falha gráfica na separação dos cadernos de impressão (páginas em preto e branco versus páginas coloridas) – na Impressão 1.1 do livro – ocorreram desajustes na numeração interna das seções dos Capítulos 3, 5 e 6. A numeração reiniciou indevidamente após a inserção de páginas coloridas. Deste modo, fazemos as seguintes correções:

- 1.1 Capítulo 3 (pp. 89–122):** A partir da p. 91, na qual deveria constar a seção 3.2, consta 3.1. O desajuste segue sucessivamente por onze seções até a p. 119, em que a seção 3.13 aparece como 3.12.
- 1.2 Capítulo 5 (pp. 173–252):** Nas pp. 234, 242 e 247, nas quais deveriam constar as seções 5.15, 5.16 e 5.17, constam 5.1, 5.2 e 5.3.
- 1.3 Capítulo 6 (pp. 253–300):** Nas pp. 267, 271 e 272, nas quais deveriam constar as seções 6.8, 6.9 e 6.10, constam 6.1, 6.1 e 6.2. Além disso, a partir da p. 274, a numeração se reinicia: a seção 6.11 aparece como 6.1, e o desajuste se estende por nove seções até a p. 299, na qual a seção 6.20 aparece como 6.10.

Nota aos leitores: Como a numeração de todas as seções está 100% correta no Sumário, sugerimos consultá-lo para referência.

2. Correções textuais específicas (na Impressão 1.1 do livro):

• Capítulo 4:

p. 141

Onde se lê: O primeiro ... datada de 22/071947

Leia-se: O primeiro ... datada de 22/07/1947

pp. 142 e 143

Onde se lê: ... 20 de outubro [novembro] de 1947 [1948]

Leia-se: ... 28 de outubro de 1947

p. 146

Onde se lê: “O turbulento 1947 em SÃO MATEUS e o seu legado”

Leia-se: “SÃO MATEUS em seu turbulento 1947 e o seu legado”

• Capítulo 6:

p. 271

Onde se lê: Nascimento e batismo ... – 1877-1888

Leia-se: Nascimento e batismo ... – 1887-1888

p. 285

Onde se lê: (arquivos eletrônicos..._123.jpg, _161.jpg e _181.jpg)

Leia-se: (arquivos eletrônicos..._0123.jpg, _0161.jpg e _0181.jpg)

p. 290

Onde se lê: A seguir, a transcrição literal ... folha 187 verso

Leia-se: A seguir, a transcrição literal ... folha 178 verso

p. 291

Onde se lê: uniram-se em matrimônio no dia 11 de maio de 1909.

Leia-se: uniram-se em matrimônio no dia 11 de março de 1909.

p. 294

Onde se lê: Obéd nasceu em 5 de janeiro de 1910.

Leia-se: Obéd nasceu em 25 de janeiro de 1910.

• **Apêndice A:**

p. 448

Onde se lê: Em 1954, sua ... retornou ao Rio de Janeiro.

Leia-se: Em 1952, sua ... retornou ao Rio de Janeiro em 1954.

p. 454

Onde se lê: (cf. Anais do Senado, ... p. 2).

Leia-se: (cf. Anais do Senado, ... p. 1).

• **Apêndice B:**

p. 491

Onde se lê: Carta-resposta... Elcio Alvares a de Obéd (1975)

Leia-se: Carta-resposta... Elcio Alvares a Obéd (1975)

3. Desajuste de diagramação em um poema:

No poema “Clamor dos Aflitos” (pp. 53-59) houve a inserção indevida de uma linha em branco no início da p. 57 – na Impressão 1.1 do livro –, o que resultou em um verso isolado no início da p. 58 e da p. 59. Ressaltamos que o texto do poema, contudo, permanece totalmente correto.

Observações:

Esta **Errata** integra o Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich* (Emmerich, 2025) e está disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17491819>.

Versões atualizadas deste item poderão ser inseridas conforme a necessidade. O link fornecido acima é o mesmo do livro impresso e sempre direcionará o leitor para a versão mais recente deste material.
